

CITRUS FRUITS — THEIR MORPHOLOGY, CLASSIFICATION, CHEMICAL COMPOSITION, AND HEALTH BENEFITS

¹Yusupova B.E.

²Qosimov A.A.

³Abdurasulov F.SH.

⁴Agzamxodjayev J.B.

Academician M. Mirzayev Research Institute of Horticulture,
Viticulture and Winemaking

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15805858>

ARTICLE INFO

Received: 24th June 2025

Accepted: 29th June 2025

Online: 30th June 2025

KEYWORDS

Citrus fruits, morphology, flavonoids, antioxidant activity, classification, chemical composition.

ABSTRACT

Citrus is a general term used for fruits belonging to the Rutaceae family, and is the largest genus of fruit plants in this family. Citrus fruits are the most widely traded horticultural product in the world. The main economically important species of this genus are lemon, lime, sweet orange, sour orange, mandarin, grapefruit, citron and shaddock (pomelo). Among all species, sweet orange is the leading fruit crop of this genus, accounting for about 70% of the total world citrus fruit production. Citrus fruits are one of the most preferred flavors in the world and are valued for their high nutritional value. It is known that citrus fruits and products made from them are a rich source of vitamins, minerals, fiber and pectins, which are necessary for the normal functioning of the human body. In addition, they have been found to contain a number of biologically active, non-nutritional substances that help regulate various metabolic processes.

ЦИТРУСОВЫЕ — ИХ МОРФОЛОГИЯ, КЛАССИФИКАЦИЯ, ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И ПОЛЬЗА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

¹Юсупова Б.Э.

²Косимов А.А.

³Абдурасулов Ф.Ш.

⁴Агзамходжаев Дж.Б.

Научно-исследовательский институт садоводства,
виноградарства и виноделия им. академика М.Мирзаева

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15805858>

ARTICLE INFO

Received: 24th June 2025

Accepted: 29th June 2025

Online: 30th June 2025

ABSTRACT

Цитрус — это общее название фруктов, принадлежащих к семейству рутовых, и является крупнейшим родом плодовых растений в этом семействе. Цитрусовые являются наиболее широко продаваемым садоводческим продуктом в мире. Основными экономически важными видами этого рода являются лимон, лайм, сладкий апельсин, кислый апельсин, мандарин, грейпфрут, цитрон

KEYWORDS

Цитрусовые,
морфология,
флавоноиды,
антиоксидантная
активность,
классификация,
химический состав.

и помело. Среди всех видов сладкий апельсин является ведущей плодовой культурой этого рода, на долю которой приходится около 70% от общего мирового производства цитрусовых. Цитрусовые являются одним из самых предпочитаемых вкусов в мире и ценятся за свою высокую пищевую ценность. Известно, что цитрусовые и продукты из них являются богатым источником витаминов, минералов, клетчатки и пектинов, которые необходимы для нормального функционирования человеческого организма. Кроме того, в них обнаружено множество биологически активных непищевых веществ, которые помогают регулировать различные метаболические процессы.

SITRUS MEVALARI — ULARNING MORFOLOGIYASI, TASNIFI, KIMYOVIY TARKIBI VA SOG'LIQ UCHUN FOYDALI XUSUSIYATLARI

¹Yusupova B.E.

²Qosimov A.A.

³Abdurasulov F.SH.

⁴Agzamxodjayev J.B.

Akademik M. Mirzayev nomidagi bog'dorchilik,
uzumchilik va vinochilik ilmiy-tadqiqot instituti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15805858>

ARTICLE INFO

Received: 24th June 2025

Accepted: 29th June 2025

Online: 30th June 2025

KEYWORDS

Sitrus mevalar,
morfolojiya, flavonoidlar,
antioksidant faollik,
tasnif, kimyoviy tarkib.

ABSTRACT

Sitrus — *Rutaceae* (*rutasimonlar*) oilasiga mansub mevalar uchun ishlatiladigan umumiy atamadir va bu oila mevali o'simliklar orasida eng yirik jins hisoblanadi. *Sitrus* mevalari dunyoda eng ko'p savdo qilinadigan bog'dorchilik mahsulotidir. Ushbu jinsning iqtisodiy ahamiyatga ega asosiy turlari limon, laim, shirin apelsin, nordon apelsin, mandarin, greypfrut, sitron va shaddok (*pomelo*) hisoblanadi. Barcha turlar orasida shirin apelsin ushbu jinsning yetakchi meva ekini bo'lib, dunyo bo'yicha jami sitrus mevalari ishlab chiqarishining qariyb 70 foizini tashkil etadi. *Sitrus* mevalari dunyoda eng afzal ko'riladigan ta'mlardan biri hisoblanadi va ularning yuqori oziqaviy qiymati tufayli qadrlanadi. Ma'lumki, sitrus mevalari va ulardan tayyorlanadigan mahsulotlar inson organizmining normal faoliyati uchun zarur bo'lgan vitaminlar, minerallar, tolalar va pektinlarning serqatlam manbaidir. Bundan tashqari, ular tarkibida moddalar almashinuvining turli jarayonlarini tartibga solishda yordam beruvchi bir qator biologik faol, oziqaviy bo'lmagan moddalarning ham sezilarli miqdorda mavjudligi aniqlangan.

KIRISH VA TADQIQOTNING ASOSLANISHI

Sitrus atamasi Rutaceae (rutasimonlar) oilasiga mansub mevalar guruhini bildiradi va bu oila mevali o'simliklar orasida eng yirik jinslardan biri hisoblanadi. Sitrus mevalari butun dunyoda eng ko'p savdo qilinadigan bog'dorchilik mahsulotlaridan biridir. Ushbu jinsning iqtisodiy ahamiyatga ega asosiy turlariga limon (*C. limon*), laim (*C. aurantifolia*), shirin apelsin (*C. sinensis*), nordon apelsin (*C. aurantium*), mandarin (*C. reticulata*), greypfrut (*C. paradisi*), sitron (*C. medica*) va shaddok yoki pomelo (*C. maxima*) kiradi. Ushbu turlar orasida shirin apelsin eng yetakchi ekin hisoblanadi va u dunyo bo'yicha umumiy sitrus mevalari ishlab chiqarishining qariyb 70 foizini tashkil etadi (Ladaniya, 2008). Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, sitrus turlarining vatani Osiyoning subtropik va tropik mintaqalari bo'lib, u yerdan butun dunyoga tarqalgan. "Go'zal daraxt mevasi" sifatida tanilgan sitrus qadimiy diniy qo'lyozmalarda ham eslatib o'tilgan.

Sitrus mevalariga oid eng qadimgi ma'lumot miloddan avvalgi 800-yilga oid bo'lib, Hindistonning qadimiy "Yajurveda" qo'lyozmasida uchraydi (Liu va boshq., 2012). Sitrus daraxtlari odatda dunyoning subtropik hududlarida, dengiz sathidan 1000 metr balandlikkacha bo'lgan hududlarda, 45° shimoliy kenglikdan 35° janubiy kenglikkacha o'sishi ma'lum. Bugungi kunda sitrus daraxtlari 140 dan ortiq mamlakatlarda yetishtiriladi, biroq bu mevalar asosan Shimoliy yarimsharda yaxshi rivojlanadi (Ramana va boshqalar, 1981). Sitrus daraxtlari yuqori harorat va namlik sharoitlariga bardosh bera oladi, agar yetarlicha sug'orib turilsa. Biroq, ular past haroratga, ayniqsa sovuq tushishiga sezgir bo'lib, bu sezgirlik turlarga, daraxtning yoshiga va yetilish darajasiga qarab farqlanadi. Yetilmagan ko'chat hatto engil sovuqdan ham shikastlanishi mumkin, shu bilan birga to'liq yetilgan daraxt -5 °C gacha bo'lgan haroratni bardosh bera oladi, biroq barglar, shoxlar va mevalarning shikastlanishi deyarli muqarrar bo'ladi.

Bundan tashqari, agar sovuq meva yetilishidan oldin yuz bersa, mevalarning ichki qismlari shikastlanadi, lekin tashqi ko'rinishda bu belgilari namoyon bo'lmaydi. Umuman olganda, limon turlari sovuqqa eng sezgir bo'lib, apelsinlarga qaraganda ko'proq zarar ko'radi, mandarin esa nisbatan sovuqqa chidamli hisoblanadi. Shuning uchun, kuchli sovuq kuzatiladigan hududlarda sitrus yetishtirish tavsiya etilmaydi. Yuqorida keltirilgan iqlimiy talablarni hisobga olgan holda, sitrus daraxtlari uchun optimal harorat oralig'i 22–30 °C ni tashkil etadi. Bundan tashqari, yillik 500–750 mm teng, teng taqsimlangan yog'ingarchilik o'sish uchun yetarli hisoblanadi. Sitrus daraxtlarini yetishtirish uchun 60 sm chuqurlikdagi, yaxshi drenajlangan yuqori qatlamli tuproq talab qilinadi. Yaxshi havo aylanishiga ega bo'lgan qumoq va qumoqlor tuproqlar ekish uchun afzal hisoblanadi. Juda qumloq tuproqlardan qochish kerak, chunki ularning suv ushlab turish qobiliyati past bo'lib, oziq moddalarning yuvilib ketishiga olib keladi. Aksincha, juda ho'l loy tuproqlar daraxt salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi va ildiz chirishiga sabab bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, ozgina kislotali pH (6,0–6,5) ga ega tuproqlar va yer osti suvlari sathi past bo'lgan hududlar sitrus daraxtlari uchun eng maqbul hisoblanadi (Talon & Gmitter, 2008).

Sitrus mevalarining biologik xususiyatlari va morfologik tavsifi: Sitrus mevalari biologik jihatdan no-klimakterik mevali o'simliklar guruhiga kiradi, ya'ni ularning mevalari to'liq yetilishi uchun daraxtda qolishi zarur, terilgandan keyin esa fiziologik pishish jarayoni davom etmaydi. Mevalarning tashqi ranglanishi ko'pincha qishki sovuq iqlim ta'sirida

shakllanadi. Tropik zonalarda esa, yetarli darajadagi sovuq havo bo'lmagani sababli, mevalar hatto to'liq yetilgan holatda ham yashil rangda qolishi mumkin. Ayniqsa mandarin navlarida yashildan to'q sariq rangga o'tish uchun sovuq iqlim muhim omil hisoblanadi. Odatda, mevalarning tashqi rangi ularning yetilganlik darajasini aniqlashda asosiy ko'rsatkich sifatida baholanadi. Biroq ayrim apelsin navlarida po'stloqning ranglanishi ichki meva mazmunining haqiqiy yetilganligini to'liq aks ettirmasligi mumkin. Bunday hollarda mevaning organoleptik (ta'm va tuzilma) xususiyatlari orqali uning pishganlik holatini aniqlash talab etiladi.

Sitrus daraxtlari bahorda barg chiqaradi, shundan so'ng meva shakllanish jarayoni boshlanadi. Mevalar asosan kuz oxiri va qish boshida yig'ib olinadi. Biroq ayrim navlarning to'liq yetilishi uzoq vaqt talab qiladi. Masalan, ayrim mandarin turlari qish davomida pishib etilsa, greypfrut kabi navlar yetilishi uchun hatto 18 oygacha vaqt ketadi (Gmitter va boshq., 1992).

Shunga qaramay, yuqoridagi barcha turdagi daraxtlar ekilganidan keyingi birinchi yilidayoq meva bera boshlaydi. Yosh novdalari och yashil, tikanli bo'lib, barglar ketma-ket joylashgan va ba'zan to'plam shaklida uchraydi. Barglari yaltiroq, yumaloq yoki ovalsimon shaklda bo'lib, kengligi 2–3 sm va uzunligi 4–6 sm atrofida bo'ladi. Ba'zi navlarda barglar va novdalar tikanlar bilan qoplangan bo'lishi mumkin.

Gullari barg qo'ltiqlarida joylashgan bo'lib, yakka holda yoki guldasta shaklida chiqadi. Ular odatda oq rangda bo'lib, 5 ta gulbarg va ko'plab changchilarga ega. Gullarning diametri 2–4 sm bo'lib, ular kuchli ifor taratadi. Sitrus mevasi morfologik jihatdan o'zgargan rezavor meva hisoblanadi va gesperidiy deb nomlanadi. Mevalar cho'zinchoq yoki dumaloq shaklda bo'lib, uzunligi 4 dan 13 sm gacha, diametri esa 4 dan 20 sm gacha bo'ladi. Mevalarning o'rtacha og'irligi 50–150 grammni tashkil etadi (Ranganna va boshq., 1983).

Ishlab chiqarish va iste'mol qilish: Hozirgi kunda taxminan 140 mamlakatda sitrus mevalarini tijorat maqsadida yetishtirish yo'lga qo'yilgan bo'lib, umumiy global ishlab chiqarishning qariyb 70 foizi Shimoliy Yarimsharga to'g'ri keladi. 2017–2018-yillarga oid statistik ma'lumotlarga ko'ra, jahonda apelsin yetishtirish hajmi 60 million tonnaga teng bo'lgan. Shu bilan birga, mandarin mevalari ishlab chiqarilishi ham 30 million tonnani tashkil qilgan. Apelsin mahsulotlari yetishtirish bo'yicha AQSh yetakchi hisoblanadi, undan so'ng Braziliya ikkinchi o'rinni egallaydi. Mandarin yetishtirishda esa Xitoy birinchi o'rinda turadi (FAOSTAT, 2017).

Xuddi shu davr mobaynida greypfurt va limon mahsulotlarining ishlab chiqarish hajmi mos ravishda 6,6-7,7 million tonnani tashkil etgan. Limon yetishtirish borasida Hindiston eng yuqori ko'rsatkichlarga ega bo'lib, yiliga 2,5 million tonna atrofida hosil yetishtiradi. Umuman olganda, Hindiston dunyoning eng yirik sitrus mevalari ishlab chiqaruvchi davlatlari safidan o'rin oladi. Mamlakatda jami 923,2 ming gektar yer maydoni sitrus plantatsiyalari uchun ajratilgan bo'lib, ushbu hududlardan yiliga o'rtacha 8607,7 ming tonna hosil olinadi. Hindistonning asosiy sitrus yetishtiruvchi hududlariga Maxarashtra, Rajastxon, Madhya-Pradesh, Karnataka, Tamil-Nadu, Manipur, Jammu va Kashmir, Gujarat, Andhra-Pradesh hamda Assam shtatlari kiradi.

Xususan, Jammu va Kashmir hududida 14 556 gektar yer maydoni sitrus mevalari yetishtirishga mo'ljallangan. 2016–2017-yillar davomida ushbu hududda 34 192 tonna sitrus hosili olingani qayd etilgan (1-rasmga qarang).

1-rasm. Jahon sitrus ishlab chiqarish (Manba FAOSTAT, 2017)

Sitrus mevalari, asosan, toza holda iste'mol qilinadigan mevalar turkumiga kiradi. Biroq, ularning tez buziluvchanligi sababli, global ishlab chiqarilayotgan hosilning taxminan uchdan bir qismi qayta ishlanadi. Ushbu mevalarning katta qismi, ayniqsa apelsinlar, sharbat tayyorlash maqsadida foydalaniladi — statistik ma'lumotlarga ko'ra, apelsinlarning 80 foizdan ortig'i aynan sharbatga aylantiriladi (USDA, 2006–2007).

Sitrus mahsulotlari sanoati hajm jihatidan uzumdan vino tayyorlash sanoatidan keyingi o'rinda turadi. Apelsin va limondan tayyorlangan sharbatlar, ayniqsa, keng iste'mol qilinadigan ichimliklar sirasiga kiradi. Sharbat ishlab chiqarishdan tashqari, sitrus mevalari murabbo, jele, marmelad kabi mahsulotlarga ham qayta ishlanadi. Shuningdek, mevalar konserva qilish, muzlatish va quritish kabi usullar bilan uzoq muddatli saqlashga yaroqli holga keltiriladi. Limon esa nafaqat oziq-ovqat sanoatida, balki gastronomik bezak sifatida, salatlarga qo'shish, alkogolsiz ichimliklar va kokteyllarga lazzat berish uchun ham keng qo'llaniladi.

Sitrus mevalari tarkibida pektin moddasining yuqori konsentratsiyasi mavjud bo'lib, ayniqsa ularning qobig'ida to'plangan. Shuning uchun meva po'stlog'i pektin olish uchun muhim xomashyo sifatida foydalaniladi (Devi va boshq., 2014). Bundan tashqari, qobiqdan xushbo'y efir moylarini ajratib olish ham mumkin, bu ularni kosmetika, farmatsevtika va oziq-ovqat sanoatida ahamiyatli qiladi.

Sitrus mevalarining ozuqaviy tarkibi: Sitrus mevalari dunyo bo'yicha eng keng tarqalgan va qadrlanadigan mevalardan biri bo'lib, ularning keng tarqalishiga boy ozuqaviy tarkibi asosiy omil hisoblanadi. Ular inson salomatligi uchun muhim bo'lgan vitaminlar, minerallar, tolalar, pektinlar hamda ba'zi biologik faol moddalarning muhim manbai sifatida tan olingan. Ushbu komponentlar organizmda turli metabolik jarayonlarning me'yoriy ishlashida muhim rol o'ynaydi (Liu va boshq., 2012).

Sitrus mevalarida uglevodlar nisbatan bir xil darajada saqlanadi, biroq bu ko'rsatkich meva turiga qarab farq qilishi mumkin. Masalan, mandarin tarkibida uglevod miqdori eng

yuqori bo'lib (13,34 g/100 g), limonda esa eng past (9,32 g/100 g) miqdorda aniqlangan. Apelsin tarkibidagi asosiy uglevodlar saxaroza, glyukoza va fruktozadir; ular umumiy uglevod miqdorining qariyb 80 foizini tashkil qiladi. Ushbu shakarlarning nisbati odatda 2:1:1 bo'ladi (Liu va boshq., 2012).

Limon tarkibida esa shakarlar nisbatan kam bo'lib, kam shirinlik hissi beradi. Apelsin, limon va greyfurt mevalarida yuqoridagi asosiy uglevodlardan tashqari, mannoza, maltoza, geptuloza, galaktoza, ramnoza, ksiloza va trehaloz kabi iz miqdordagi shakarlar ham aniqlangan (Ladaniya & Mahalle, 2011).

Umuman olganda, sitrus mevalarida oqsil miqdori past bo'lishiga qaramasdan, limon boshqa sitrus turlariga nisbatan yuqoriroq oqsilga ega bo'lib, yangi meva massasiga nisbatan 1,10 g/100 g ni tashkil qiladi. Apelsin mevasidagi umumiy azot miqdori esa 0,068 dan 0,120 g/100 g gacha o'zgaradi (Vandercook, 1977).

Tadqiqotlar natijasida sitrus mevalaridan 47 dan ortiq turli fermentlar ajratib olingan. Shuningdek, ularda sinefrin kabi fenolik aminlar mavjudligi qayd etilgan. Biroq, sitrus mevalarining aminokislotalar tarkibi nisbatan kam va ularning ko'pchiligi biologik jihatdan muhim bo'lmagan aminokislotalardan iborat. Ular orasida arginin yagona nisbatan muhim yarim-ajralmas aminokislota sifatida ajralib turadi. Ayrim navlarda esa stachidrin va GABA (gamma-amino butirik kislota) moddalarini mavjudligi aniqlangan (Wallrauch, 1980).

Sitrus mevalarida yog' miqdori past bo'lsa-da, ular muayyan tarkibda foydali yog' kislotalarini o'z ichiga oladi. Omega-6 yog' kislotalari ularda asosiy bo'lib, umumiy yog' miqdorining 39 foizini tashkil etadi. Bundan tashqari, olein (37%) va palmitin (25%) kislotalari ham sezilarli darajada mavjud. Linoleik (18%) va palmitoleik (7%) kislotalari esa kamroq miqdorda aniqlanadi (Nagy, 1977).

Sog'liq uchun foydali xususiyatlari: Sitrus mevalarini iste'mol qilish yurak-qon tomir kasalliklari (CVD) xavfini kamaytirishda muhim rol o'ynaydi. Bu, avvalo, ularning tarkibidagi askorbin kislota (vitamin C) bilan bog'liq bo'lib, u organizmda past zichlikdagi lipoproteinlar (LDL) oksidlanishini kamaytiradi, umumiy xolesterin miqdorini tushiradi, yuqori zichlikdagi lipoproteinlar (HDL) darajasini esa oshiradi. Bundan tashqari, sitruslar qon bosimining pasayishiga yordam beruvchi tabiiy gipotenziv xususiyatlarga ega (Liu va boshq., 2012).

Hayvonlar ustida olib borilgan eksperimentlarda yangi siqilgan apelsin sharbatining iste'moli, hatto yog'ga boy ratsionda ham, LDL miqdorining ko'tarilishiga to'sqinlik qilgani kuzatilgan. Boshqa tomondan, foliy kislotasiga yetishmovchilik kuzatilgan dietalar plazmadagi homosistein miqdorini oshiradi. Homosistein esa qon tomirlari devorlariga zarar yetkazishi mumkin bo'lgan toksik birikma bo'lib, uning ortiqcha miqdori yurak-qon tomir kasalliklari xavfini oshiradi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, sitrus mevalarini ko'p miqdorda iste'mol qilish homosistein darajasining kamayishiga olib keladi, bu esa ularning tarkibidagi tabiiy folat bilan bog'liqdir (Shanoli va boshq., 2017).

Shuningdek, sitruslarda mavjud bo'lgan flavonoid — hesperidin yurak faoliyatini qo'llab-quvvatlovchi himoya vositasi sifatida tanilgan. 2011 yilda o'tkazilgan klinik sinovda 4 hafta davomida apelsin sharbati yoki hesperidin bilan boyitilgan ichimlik ichish natijasida diastolik qon bosimi pasaygani va endoteliyga bog'liq qon tomir faoliyati yaxshilangani aniqlangan (Morand va boshq., 2011).

S vitamini (askorbat) sitrus mevalarida yuqori konsentratsiyada uchraydi va saraton kasalliklarini oldini olishda kimyoviy profilaktik vosita sifatida baholanadi. U glyukozadan hosil bo'ladigan suvda eruvchan modda bo'lib, inson organizmida muhim biokimyoviy reaksiyalarda ishtirok etadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, askorbat sitotoksik ta'sir ko'rsatib, saraton hujayralarida apoptozni faollashtiradi. Bu ta'sir P53 yo'li orqali amalga oshadi, mitoxondriya funksiyalariga ta'sir ko'rsatadi va antioksidant himoya tizimini tartibga soladi (Roberts va boshq., 2015).

Shuningdek, sitrus mevalari ekstrakti hujayra darajasida apoptoz va oksidlovchi stressga qarshi kurashishda foydali bo'lib, H_2O_2 ta'sirida yuzaga keladigan zararli jarayonlarni cheklaydi. Flavonoidlar, jumladan, hesperidin va naringenin, teri, ko'krak va prostata saratoni kabi o'sma turlarining rivojlanishiga to'sqinlik qilishi mumkin. Naringenin oksidlovchi zararni kamaytirish orqali DNK tiklanishini rag'batlantiradi. Rutin esa erkin radikallarning shakllanishini cheklash orqali saratonning oldini olishda muhim rol o'ynaydi (Liu va boshq., 2012).

Anemiya — bu qizil qon tanachalari yoki gemoglobin yetishmovchiligi bilan kechuvchi keng tarqalgan surunkali holat bo'lib, u ko'plab rivojlanayotgan jamiyatlarda muhim sog'liq muammosi hisoblanadi. Bu holat o'sish sekinlashuvi, jismoniy va aqliy faoliyat pasayishi, hamda umumiy salomatlikka salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Sitrus mevalarini iste'mol qilish anemiya bilan kurashishda samarali strategiya bo'lishi mumkin. Chunki ular tarkibidagi vitamin C gem bo'lmagan temirning (o'simlik manbali temir) so'rilishini 2-3 barobar oshiradi (Young va boshq., 2018).

TAHLIL VA NATIJALAR

O'rganish natijalari sitrus mevalarining morfologik, kimyoviy va fiziologik xususiyatlari ularni yuqori agroiqtisodiy va biotibbiy salohiyatga ega o'simliklar qatoriga kiritishga asos bo'lishini ko'rsatdi. Rutaceae oilasiga mansub bu mevali daraxtlar keng iqlim diapazonida yetishtirilishi, doim-yashil morfologik tuzilishi, genetik xilma-xilligi, oziqaviy va biologik faol komponentlarga boy tarkibi bilan ajralib turadi. Sitrus mevalari, xususan apelsin, limon, mandarin va greypfrutlar inson salomatligi uchun ahamiyatli bo'lgan askorbin kislotasi, folat, flavonoidlar (hesperidin, naringenin, rutin), tola, pektin va muhim mikroelementlar bilan boyitilgan.

Ushbu komponentlarning yurak-qon tomir tizimi funksiyalarini qo'llab-quvvatlovchi, antioksidant himoyani kuchaytiruvchi, homosistein darajasini tartibga soluvchi va saraton kasalliklariga qarshi hujayra darajasidagi signal yo'llariga ta'sir ko'rsatuvchi biologik faol mexanizmlar orqali terapevtik ahamiyat kasb etishi ilmiy adabiyotlarda isbotlangan. Ayniqsa, sitrus mevalarining askorbin kislotasi gem bo'lmagan temirning so'rilishini oshirish orqali anemiyaning oldini olishda samarali vosita sifatida e'tirof etiladi.

Shuningdek, sitrus mevalarining qobig'i va boshqa chiqindilaridan sanoat miqyosida pektin, efir moylari va bioaktiv moddalarning ajratib olinishi ularning qayta ishlash bo'yicha sanoat salohiyatini kengaytiradi. Ushbu mevalarning iqlimiy talablariga sezgirligi bo'lishiga qaramay, global yetishtirish va qayta ishlash hajmi ortib borayotgani ularning agroekologik moslashuvchanligini, shuningdek, jahon oziq-ovqat xavfsizligidagi strategik ahamiyatini namoyon etadi.

Shu bois, citrus mevalarini fundamental ilmiy yondashuvlar asosida chuqur o'rganish, ularning biologik faol moddalari, stressga chidamli navlari va innovatsion qayta ishlash texnologiyalarini ishlab chiqish bugungi davr ilm-fani oldida turgan dolzarb vazifalardan biridir.

References:

1. Hussain, S.Z., Naseer, B., Qadri, T., Fatima, T., Bhat, T.A. (2021). Citrus Fruits—Morphology, Taxonomy, Composition and Health Benefits. In: Fruits Grown in Highland Regions of the Himalayas. Springer, Cham.
2. Ladaniya, M. S. (2008). Citrus fruit: Biology, technology and evaluation. Academic Press.
3. Liu, Y., Heying, E., & Tanumihardjo, S. A. (2012). History, global distribution, and nutritional importance of citrus fruits. *Comprehensive Reviews in Food Science and Food safety*, 11(6), 530–545.
4. Ramana, K. V. R., Govindarajan, V. S., Ranganna, S., & Kefford, J. F. (1981). Citrus fruits—varieties, chemistry, technology, and quality evaluation. Part I: Varieties, production, handling, and storage. *Critical Reviews in Food Science & Nutrition*, 15(4), 353–431.
5. Talon, M., & Gmitter, F. G. (2008). Citrus Genomics. *International Journal of Plant Genomics*, 8, 1–17.
6. Gmitter Jr, F. G., Grosser, J. W., & Moore, G. A. (1992). Citrus. *Biotechnology of perennial fruit crops.*, 335–369.
7. Ranganna, S., Govindarajan, V. S., Ramana, K. V. R., & Kefford, J. F. (1983). Citrus fruits—varieties, chemistry, technology, and quality evaluation. Part II. Chemistry, technology, and quality evaluation. A. Chemistry. *Critical Reviews in Food Science & Nutrition*, 18(4), 313–386.
8. FAOSTAT. (2017). <http://www.fao.org/faostat>.
9. USDA National Nutrient database. (2006–07). <http://www.nutrition-andyou.com/lemon.html>.
10. Devi, W. E., Kumar, R. S. K. B. A., & Mishra, A. A. (2014). Extraction of pectin from citrus fruit peel and its utilization in preparation of jelly. *International Journal of Engineering Research*, 3(5).
11. Ladaniya, M. S., & Mahalle, B. C. (2011). Fruit maturation and associated changes in Mosambi'orange (*Citrus sinensis*). *Indian Journal of Agricultural Sciences*, 81(6), 494–499.
12. Vandercook, C. E. (1977). Organic acids. In S. Nagy, P. E. Shaw, M. K. Veldhuis (Eds.), *Citrus science and technology* (Vol. 1., pp. 209–227). AVI Publishing Company.
13. Wallrauch, S. (1980). Natural amino acid content of orange juice and effect of harvesting date. *Der natuerliche Aminosaeuregehalt von Orangensaefthen und seine Abhaengigkeit vom Erntetermin der Fruechte. Fluessiges Obst*, 47(2), 47–52.
14. Nagy, S. (1977). Lipids: identification, distribution and importance. *Citrus Science and Technology*, 1, 266–301.
15. Shanoli, G., Sanchita, R., Soumitra, K., Pritha, P., Atreyee, D., & Ajanta, H. (2017). Homocysteine-Is there any role in Coronary Heart Disease? *Journal of Cardiovascular Disease Research*, 8(2), 46–49.

16. Morand, C., Dubray, C., Milenkovic, D., Lioger, D., Martin, J. F., Scalbert, A., et al. (2011). Hesperidin contributes to the vascular protective effects of orange juice: A randomized crossover study in healthy volunteers. *The American Journal of Clinical Nutrition*, 93(1), 73–80.
17. Roberts, B. M., Fullerton, D. R., & Elliott, S. L. (2015). High concentrations of L-ascorbic acid (Vitamin C) induces apoptosis in a human cervical cancer cell line (HeLa) through the intrinsic and extrinsic pathways. *Bios*, 86(3), 134–143.
18. Young, I., Parker, H. M., Rangan, A., Prvan, T., Cook, R. L., Donges, C. E., O'Connor, H. T. (2018). Association between haem and non-haem iron intake and serum ferritin in healthy young women. *Nutrients*, 10(1), 81.